

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Шокиров Феруз Баходирович
Банк-молия академияси магистранти

БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

For citation: Shokirov Feruz Baxodirovich. FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING INCOME OF EXTRA-BUDGETARY FUNDS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp. 56-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220016>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларини фаолиятининг назарий асослар, уларни ташкил этишнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари тўғрисида тўхталиб ўтилган. Шу билан биргаликда, ривожланган хориж амалиётида бюджетдан ташқари жамғармаларни ташкил этиш ҳамда уларнинг фаолиятини такомиллаштириш амалиёти таҳлил этилган.

Калит сўзлар: бюджет ташкилотлари, бюджетдан ташқари жамғармалар, консолидацион бюджет.

Shokirov Feruz Baxodirovich

Master student of the Banking and Finance Academy

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING INCOME OF EXTRA-BUDGETARY FUNDS

ABSTRACT

This scientific article discusses the theoretical foundations of the activities of extra-budgetary funds of budgetary organizations, the legal framework for their organization. At the same time, the practice of creating extra-budgetary funds and improving their activities in the established foreign practice is analyzed.

Keywords: budget organizations, off-budget funds, consolidation budget.

Шокиров Феруз Баходирович

Магистрант Банковско-финансовой академии.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассмотрены теоретические основы деятельности внебюджетных фондов бюджетных организаций, нормативно-правовые основы их

организации. При этом проанализирована практика создания внебюджетных фондов и совершенствования их деятельности в сложившейся зарубежной практике.

Ключевые слова: бюджетные организации, внебюджетные фонды, консолидационный бюджет

Кириш

Республикамизда давлат бюджети ижросининг энг куйи ва муҳим иштирокчилари бўлиб бюджетдан маблағ олувчилар ҳисобланишади. Зеро, давлат ўз вазифаларини бюджетдан маблағ олувчилар орқали амалга оширади.

Бугунги кунга келиб, бюджет маблағларидан самарали ва тўғри фойдаланиш, шунингдек, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда бюджетдан маблағ олувчиларга молиявий фаолият йўлида кенг имкониятлар бериш, яъни бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджетдан ташқари даромадларини ошириш учун шароитлар яратиш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари – қонун ҳужжатларида назарда тутилган манбалар ҳисобидан бюджет ташкилоти тасарруфига келиб тушадиган маблағлар ҳисобланади[1]. Шу сабабли ҳозирги кунда бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджетдан ташқари даромадларини ошириш орқали бюджет маблағларини оптималлаштириш ҳамда ушбу маблағларни бошқа соҳаларга йўналтирилишини таъминлашга ҳаётга тадбиқ этиш ушбу тадқиқот ишининг долзарблигини белгилаб беради.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда бюджетдан ташқари жамғарма даромадларини ташкил этишнинг хориж тажрибалари таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан киёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда ҳулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Бюджетдан маблағ олувчиларининг бюджетдан ташқари даромадларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш масалалари хорижлик иқтисодчи олимлар, жумладан, В.А.Болдырев[2], А.А.Чижова ҳамда И.А.Комлов[3], Б.Л.Рудник, С.В.Шишкин, Л.И.Якобсон[4], Ю.И.Гарнов[5], С.Н.Марков[6] ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ қилинган.

Хусусан, Б.Л.Рудник, С.В.Шишкин, Л.И.Якобсон муниципал даражадаги бюджет ташкилотларини уч турга ажратилса бюджет хизматларининг сифатининг пасайишига ҳамда ижтимоий тенгсизликни келтириб чиқаришига сабаб бўлишини таъкидлаган[4]. Уларнинг фикрича, муниципал даражадаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари даромадларини ошириш йўлидаги қизиқишларини келтириб чиқариш учун қонуний механизмларга асосланган ҳолда улар ўртасида ўзига хос рақобатни келтириб чиқариш зарур.

Таҳлил ва натижалар

Хорижий мамлакатлар молия тизимида махсус фондлар муҳим ўрин тутади. Хорижий мамлакатлардаги махсус (давлат) фондларига турли хил автоном ва бириктирилган бюджетлар, бюджетдан ташқари фондлар, махсус сметалар ва ҳисоблар киради. Улар биринчи навбатда иқтисодий ва ижтимоий функциялар учун масъулдирлар. Маблағлар ҳисобидан давлат ишлаб чиқариш жараёнига аралашади, корхоналарга субсидиялар ва кредитлар, шунингдек, ташқи кредитлар беради, аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатади.

АҚШ махсус жамғармаларни молия тизимида жуда кенг жалб қилади. Сабаби иқтисодиётнинг беқарорлиги ва давлатнинг катта ҳаражатлар кўлами билан изоҳланади. Россияда эса махсус жамғармалар аниқ ва ўзига хос мақсадга асосан ташкил этилади. Бундан жамғармалар асосан ижтимоий, илмий, иқтисодий, кредитлаш соҳаларини ўз ичига олади.

Мухим ўрин ижтимоий фондларга берилади. Асосий ва энг йирик маблағлар: кексалик, ногиронлик ва боқувчисини йўқотишдан суғурта қилиш, муҳтожларга ёрдам бериш, давлат хизматчиларининг суғуртаси саналади.

Илмий тадқиқотларни молиявий таъминлаш учун илмий фондлар тузилади, бу маблағлардан илмий марказларни сақлаш, фанни ривожлантириш, илмий тадқиқотларни амалга ошириш ва бошқалар учун маблағлар ажратишда фойдаланилади. Қўшма Штатларда иккита йирик илмий жамғармалар мавжуд бўлиб, улар Миллий фан жамғармаси ва Стандартлар бюроси илмий жамғармаси саналади.

Иқтисодий жамғармалар иқтисодий фаолиятни тартибга солиш учун мўлжалланган. Ушбу фондлардан бири марказий бюджет маблағлари ҳисобидан шакллантириладиган ва хусусий саноат компанияларининг банк операцияларини суғурта қилишдан иборат бўлган иқтисодиётни қайта қуриш ва ривожлантириш жамғармаси саналади.

Кредит фондлари қишлоқ хўжалиги, турар-жой бинолари қурилиши, ташқи иқтисодий алоқалар каби энг муҳим тармоқлардаги фаолиятни тартибга солиш учун мўлжалланган. Шундай фондлардан бири қишлоқ хўжалигини кредитлаш мақсадида ташкил этилган фермер хўжалиги кредитини бошқариш жамғармасидир.

Қўшма Штатлар учун ҳарбий-сиёсий жамғармалар муҳим аҳамиятга эга - булар президент ихтиёрида бўлган захиралардир. Ушбу маблағлар алоҳида аҳамиятга эга бўлган қўшимча тадбирларни молиялаштиради. Ушбу маблағлар федерал бюджетнинг махфий маблағларини ўз ичига олади. Жамғарманинг харажатлари бюджетнинг харажат қисмига киритилган, лекин моддаларнинг аниқ мақсади йўқ, улар ноаниқдир. Кўпинча бундай маблағлар ҳисобидан давлатнинг махфий лойиҳалари молиялаштирилади.

Германияда махсус жамғармалари мамлакат давлат бюджетидан кейин иккинчи ўринда туради. Махсус жамғармаларга қуйидагилар киради:

- ижтимоий суғурта жамғармаси;
- пенсия жамғармаси;
- урушнинг салбий оқибатларини камайтиришга қаратилган жамғарма.

Асосий фонд ижтимоий суғурта фонди ҳисобланади. У суғуртанинг айрим турларини қамраб олувчи кўп сонли автоном фондларни ўз ичига олади: ногиронлик, ишсизлик, корхоналарни қайта ташкил этиш муносабати билан, бахтсиз ҳодисалардан суғурта қилиш, касаллик суғуртаси, ишчилар ва хизматчиларни, иш билан банд бўлмаган шахсларни пенсия суғуртаси ва бошқалар. Мазкур фонд даромадлари Федерал бюджетдан субсидиялар, ихтиёрий тўловлар ва мажбурий бадаллар ҳисобидан шакллантирилади.

Пенсия таъминоти тизими кекса ёшдаги фуқароларни таъминлашнинг иккита тизимини ўз ичига олади: қайта тақсимланадиган ва молиялаштириладиган.

Қайта тақсимлаш тизими, биринчи навбатда, барча ходимларни мажбурий суғурталашни ўз ичига олади. Жамғармага тушумлар фуқароларнинг суғуртасидан тушади. Суғурталанган шахслар ва иш берувчилар пенсия суғуртаси фондига бадаллар тўлайдилар. Бундан ташқари, давлат субсидиялари. Қариликда қашшоқликнинг олдини олиш учун солиқ тушумлари ҳисобидан молиялаштириладиган минимал имтиёзлар жорий этилмоқда.

Сўнгги пайтларда пенсия жамғармаси тизимида сезиларли ўзгаришлари кузатилди. Германияда пенсия ислоҳоти бўйича стратегия ишлаб чиқилган бўлиб, 2030 йилгача бўлган даврни ўз ичига олган.

Урушнинг иқтисодиётга салбий оқибатларини камайтириш бўйича фонд марказий ҳукумат ихтиёрида бўлиб, у 1952 йилда урушдан зарар кўрган аҳолига ёрдам кўрсатиш учун ташкил этилган. Жамғарма тадбиркорларнинг бадаллари, федерал ва маҳаллий бюджетларнинг субсидиялари ҳисобидан шакллантирилади.

Франциядаги махсус фондлар 2 гуруҳга бўлинган. Биринчиси, бюджетга киритилган даромадлар ва харажатлар фондлари (Франциянинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши фонди) ҳисобидан шаклланади. Иккинчи тури эса бюджетдан ташқари фондлар саналади.

Бюджетдан ташқари фондлар “Франциянинг ижтимоий бюджети” деб ҳам аталади. У тадбиркорларнинг бадаллари, суғурталанганларнинг бадаллари, давлат ёрдами ва бошқа даромадлар ҳисобидан шаклланади.

Франциядаги ижтимоий жамғармаларга қуйидагилар киради: пенсия жамғармаси, касаллик, ногиронлик, туғруқ суғуртаси жамғармаси, оилага ёрдам фонди ва ишсизларга ёрдам бериш миллий жамғармаси.

Энг муҳим аҳамиятга эга бўлган жамғармаларни тасарруф этиш учун ҳукуматга ваколат тақдим этилган. Булар бири кредит жамғармалари бўлиб, уларнинг маблағлари инвестициялар учун, камдан-кам ҳолларда - маҳаллий бюджетларни мувозанатлаш учун ишлатилади. Буларга қуйидагилар киради: ғазначилик ҳисоблари (маблағларнинг катта қисми ҳарбий эҳтиёжлар учун ишлатилади) ва қўшилган бюджетлар саналади.

Бюджетдан ташқари фондларга алоҳида эътибор қаратиш уларнинг фискал сиёсат ва бошқарувга сезиларли таъсири туфайли оқланади. Кўпгина мамлакатларда бюджетдан ташқари жамғармалар ҳажми муҳим ва таърифига кўра қонун чиқарувчи ва маҳаллий ҳукумат бюджетларидан чиқариб ташланган операцияларни ўз ичига олади.

Халқаро Валюта Жамғармаси анъанавий равишда бюджетдан ташқари фондаларни, хусусан, уларнинг фискал сиёсат таҳлили ва назорати ишончилигига, фискал интизомга, мослашувчанлик ва шаффофликка таъсири нуқтаи назаридан танқидий муносабатда бўлди. Баъзи ҳолларда бюджетдан ташқари фондаларни (биринчи навбатда, ижтимоий суғурта фондлари) ташкил этиш учун асосли иқтисодий ва сиёсий иқтисод асослари ҳамда муваффақиятли ва яхши бошқариладиган бюджетдан ташқари жамғармалар мисоллари мавжуд бўлса-да, анъанавий далиллар муайян шароитларда ўз кучини сақлаб қолади.

Бундай шароитда тажриба шуни кўрсатадики, бюджетдан ташқари жамғарни ташкил этишнинг мақсадга мувофиқлигига уларни бюджет жараёнига интеграциялаш орқали яхшироқ эришиш мумкин ва бюджетдан ташқари фондаларни яратишга чекловли ёндашув сифатида қараш керак.

Болгарияда бюджетдан ташқари жамғармаларни ташкил этиш ва ислоҳ қилиш тажрибасини кўриб чиқамиз. Аввало ҳукуқий асослари тўғрисида тўхталиб ўтилади. 1996 йилда қабул қилинган “Бюджет тизими тўғрисида”ги қонунда консолидациялашган бюджет тушунчаси киритилди ва бюджетдан ташқари фаолият учун кенгроқ ҳукуқий асослар яратилди. Консолидацияланган бюджет таркибига давлат бюджети ва бюджетдан ташқари жамғармалари киритилди.

1997-1999 йилларда бюджет ташкилотларининг барча бюджетдан ташқари ҳисоблари (1200 дан ортиқ) ёпилди ва бюджетдан ташқари жамғармалар сони (миллий дастурларни молиялаштириш учун ташкил этилган) 70 тадан 20 гагача қисқартирилди. Бюджетдан ташқари жамғармалар парламентга тақдим этиладиган йиллик бюджет параметрлари бўйича тақдим этиладиган харажатлар сметасига киритилган. Улар ягона ғазначилик ҳисобининг бир қисми бўлиб, бухгалтерия ҳисоби, ички назорат, ички ҳамда ташқи аудит ва ҳисоботлар бўйича бюджет талабларига жавоб бериши шарт деб белгилаб қўйилди.

Бюджетдан ташқари жамғармаларнинг асосий даромад манбалари белгиланиб, уларни йиғиш Ягона солиқ органи ҳузуридаги солиқ йиғиш тизими масъул этиб белгиланган.

1-жадвал

2019 йилда бюджетдан ташқари жамғармалар ва ҳукуматнинг марказий бюджетдан харажатлари тўғрисида маълумот

Мамлакатлар гуруҳи номи	Бюджетдан ташқари жамғармалар харажатлари		Ижтимоий суғурта фонди харажатлари	
	Умумий харажатларда улуши, %	ЯИМга нисбатан, %	Умумий харажатларда улуши, %	ЯИМга нисбатан, %
Ривожланган мамлакатларда	12,2	3,0	36,5	9,4
Ўтиш босқичидаги/ ривожланаётган давлатлар	9,4	2,8	25,4	7,1

Мамлакатлар гуруҳи номи	Бюджетдан ташқари жамғармалар харажатлари		Ижтимоий суғурта фонди харажатлари	
	Умумий харажатларда улуши, %	ЯИМга нисбатан, %	Умумий харажатларда улуши, %	ЯИМга нисбатан, %
Барча мамлакатлар	11,1	3,0	35,1	9,1

Бюджетдан ташқари жамғармалар муҳим бошқарув автономиясига эга саналади. Энг йирик Бюджетдан ташқари жамғарма (Ижтимоий суғурта жамғармаси ва Соғлиқни сақлаш суғуртаси жамғармаси) фаолиятини тартибга солиш учун алоҳида қонунлар ишлаб чиқилди. Шу билан бирга, уларнинг меъёрий-ҳуқуқий базаси, шунингдек, бизнес-режа ва фаолияти “Бюджет тизими тўғрисида”ги қонунда белгиланган бюджетдан ташқари фаолиятнинг кенгроқ ҳуқуқий асосларига тўлиқ мослаштирилди.

Бюджетдан ташқари жамғармалар билан боғлиқ муаммолар кенгроқ фискал консолидация ислоҳоти контекстида ҳал қилинди. 1998 йилдан бошлаб 10 йил давомида умумий бюджет баланси сақланиб қолди.

Маълумотларнинг батафсил таҳлили шуни кўрсатадики, кўплаб ривожланган мамлакатларда бюджетдан ташқари жамғармалар яхши ташкил этилган институционал тузилмага эгаллиги билан изоҳланади. Ривожланган мамлакатларда бюджетдан ташқари жамғармалар харажатларининг ЯИМдаги улуши 3 фоизни ташкил этган бўлса, ривожланаётган мамлакатларда бу кўрсаткич 2,8 фоизни ташкил этган. Бюджетдан ташқари жамғармалар марказий ҳукумат харажатларининг муҳим қисмини ташкил қилади. Ижтимоий суғурта жамғармаларини ҳисобга олган ҳолда, улар барча харажатларнинг тахминан 46% ни ташкил қилади.

Ижтимоий суғурта жамғармаларидан ташқари бюджетдан ташқари фаолият даражаси ривожланган мамлакатлар, шунингдек, ўтиш давридаги ва ривожланаётган мамлакатлар учун кенг миқёсда солиштириш мумкин бўлса-да, ривожланган мамлакатларда ижтимоий таъминот жамғармалари марказий ҳукумат харажатларининг сезиларли даражада катта қисмини ташкил қилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси “Бюджет кодекси”, қонун ҳужжатлари тўплами. 52 (I) сон.
2. Болдырев В. А. Новая типология государственных и муниципальных учреждений В. А. Болдырев//Российская юстиция. – 2010. – N 10. – С. 62-65.
3. Комлов И.А ва Чижова А.А. Финансирование общеобразовательных учреждений в условиях перехода в автономный режим «Экономика и социум» [url:www.iupr.ru](http://www.iupr.ru)
4. Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Формы государственных и муниципальных учебных заведений: причины и последствия предполагаемых нововведений.
5. Гарнов Ю. И. Особенности перевода государственных (муниципальных) бюджетных учреждений на новый план счетов // Ю. И. Гарнов/ Бухгалтерский учёт в бюджетный и некоммерческих организациях. – №29 (283) . – 2011. – С. 2
6. Марков С.Н. Повышение эффективности бюджетных расходов на общее образование. монография., 2013 г.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000